

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

2026
mart

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

**TOSHKENT SHAHRIDAGI TURIN
POLITEXNIKA UNIVERSITETI**

*Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konferensiya
materiallari to'plami*

**“GLOBAL RAQAMLI INTEGRATSIYALASHUV:
2030-YILGACHA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA
TEXNOLOGIK VA INDUSTRIAL SANOATNI RIVOJLANTIRISH
ORQALI MIKRO VA MAKROIQTISODIY BARQAROR
O'SISHNI TA'MINLASH DOLZARBLIGI”**

**“GLOBAL DIGITAL INTEGRATION: THE RELEVANCE OF
ENSURING MICRO AND MACROECONOMIC SUSTAINABLE
GROWTH THROUGH TECHNOLOGICAL AND INDUSTRIAL
DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A GREEN
ECONOMY BY 2030”**

**«ГЛОБАЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ:
АКТУАЛЬНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО
МИКРО- И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ЧЕРЕЗ
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И ИНДУСТРИАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПЕРЕХОДЕ К ЗЕЛЁНОЙ
ЭКОНОМИКЕ К 2030 ГОДУ»**

3-MAXSUS SON

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr.
2026-yil, mart.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

ICT week Uzbekistan 2025: Milliy texnologiyalar haftaligining yakunlari va ularning O'zbekiston IT-ekotizimiga ta'siri.....	16
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
THE ROLE OF STATE FINANCIAL CONTROL IN THE EFFICIENT USE OF BUDGET FUNDS	20
Gulyor Akhmatovna Kasimova, Biybinaz Makhmut qizi Esenbaeva	
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ПЛАТЁЖНЫХ СИСТЕМ В ФОРМИРОВАНИИ ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	22
Шамахмудова Шоира Олег кизи	

РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ПЛАТЁЖНЫХ СИСТЕМ В ФОРМИРОВАНИИ ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Шамахмудова Шоира Олег кизи

Магистрант направления

«Управление государственными финансами и аудит»

Ташкентский институт менеджмента и экономики

Email: shamakhmudova.shoira@timeedu.uz

ORCID: 0009-0007-1361-5089

Аннотация. В статье исследуется роль цифровых платёжных систем, в первую очередь национальных платформ Uzcard и HUMO, в формировании и развитии финтех-экосистемы Республика Узбекистан. На основе данных Центральный банк Республики Узбекистан, отраслевых аналитических материалов за 2021–2025 годы и международных рейтингов проведён комплексный анализ ключевых показателей: объёмов безналичных транзакций, динамики распространения мобильных платежей, структуры рынка платёжных организаций и регуляторной среды. Результаты показывают, что цифровые платёжные системы выступают инфраструктурной основой для смежных финтех-сегментов: BNPL-сервисов, инвестиционных платформ, цифрового кредитования и криптоиндустрии. Особо выделяется роль государственной стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030» как институционального драйвера трансформации. Сделаны выводы о перспективах и факторах дальнейшего развития платёжной инфраструктуры.

Ключевые слова: цифровые платёжные системы, финтех-экосистема, Узбекистан, Uzcard, HUMO, безналичные расчёты, цифровизация, BNPL, система быстрых платежей.

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi fintex-ekotizimi shakllanishi va rivojlanishida raqamli to'lov tizimlari, birinchi navbatda milliy platformalar Uzcard va HUMOning roli tadqiq etiladi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlari, 2021–2025-yillar uchun tarmoq tahliliy materiallari va xalqaro reytinglar asosida asosiy ko'rsatkichlar: naqd pulsiz tranzaksiyalar hajmi, mobil to'lovlarning ommalashish dinamikasi, to'lov tashkilotlari bozori tuzilmasi va tartibga solish muhiti bo'yicha kompleks tahlil o'tkazildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, raqamli to'lov tizimlari tegishli fintex segmentlari — BNPL-xizmatlar, investitsion platformalar, raqamli kreditlash va kriptoindustriya uchun infratuzilmaviy asos bo'lib xizmat qiladi. «Raqamli O'zbekiston – 2030» davlat strategiyasining institutsional transformatsiya drayveri sifatidagi roli alohida ta'kidlandi. To'lov infratuzilmasining keyingi rivojlanish istiqbollari va omillari bo'yicha xulosalar chiqarildi.

Kalit so'zlar: raqamli to'lov tizimlari, fintex-ekotizim, O'zbekiston, Uzcard, HUMO, naqd pulsiz hisob-kitoblar, raqamlashtirish, BNPL, tezkor to'lovlar tizimi.

Abstract. This article examines the role of digital payment systems, primarily the national platforms Uzcard and HUMO, in the formation and development of the fintech ecosystem of Uzbekistan. Drawing on data from the Central Bank of the Republic of Uzbekistan, industry analytical materials for 2021–2025, and international rankings, a comprehensive analysis was conducted of key indicators, including cashless transaction volumes, mobile payment adoption dynamics, the structure of the payment organization market, and the regulatory environment. The findings demonstrate that digital payment systems serve as the infrastructural foundation for adjacent fintech segments, including BNPL services, investment platforms, digital lending, and the crypto industry. The role of the state strategy “Digital Uzbekistan – 2030” as an institutional driver of transformation is particularly highlighted. Conclusions are drawn regarding the prospects and factors influencing the further development of payment infrastructure.

Keywords: digital payment systems, fintech ecosystem, Uzbekistan, Uzcard, HUMO, cashless payments, digitalization, BNPL, fast payment system.

ВВЕДЕНИЕ

Глобальная цифровая трансформация финансового сектора сопровождается стремительным развитием платёжной инфраструктуры в странах с формирующимися рынками. Узбекистан с населением свыше 37 млн человек, из которых около 70% моложе 39 лет, и средним возрастом 28,5 лет представляет собой один из наиболее динамично развивающихся финтех-рынков Центральной Азии.

В 2024 году ВВП Узбекистан достиг 105 млрд долларов США при темпе роста 6,6%, что формирует благоприятный макроэкономический контекст для цифровизации финансового сектора. В стране функционируют 28 банков и 16 лицензированных платёжных систем. По итогам 2024 года доля безналичных платежей достигла 40% от общего оборота, тогда как тремя годами ранее данный показатель составлял 34%.

Особую роль в развитии национальной финтех-инфраструктуры играют Uzcard и HUMO, которые обеспечивают широкое распространение безналичных расчётов, мобильных платежей и цифровых сервисов. Их интеграция с банковскими приложениями, маркетплейсами, сервисами рассрочки и электронными кошельками способствует формированию современной цифровой экосистемы.

Несмотря на значительный прогресс, академическое изучение механизмов, посредством которых платёжные системы формируют более широкую финтех-экосистему, применительно к узбекистанскому контексту остаётся недостаточно разработанным. Настоящая статья направлена на восполнение данного пробела посредством системного эмпирического анализа.

Цель исследования заключается в оценке роли цифровых платёжных систем как структурообразующей основы финтех-экосистемы Узбекистан и определении ключевых факторов, влияющих на её дальнейшее развитие.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Проблематика формирования финтех-экосистем в условиях цифровизации находит отражение в работах как национальных регуляторов, так и международных аналитических организаций. В научных исследованиях финтех рассматривается как важный элемент трансформации финансового сектора, способствующий повышению финансовой инклюзии, инвестиционной активности и технологического развития.

Официальная статистика Центральный банк Республики Узбекистан за 2021–2025 годы формирует эмпирическую основу для анализа платёжной инфраструктуры. В данных источниках фиксируется устойчивый рост безналичных платежей, расширение использования мобильных платёжных сервисов и усиление роли цифровых каналов обслуживания, что свидетельствует о структурных изменениях в финансовой системе страны [1].

Международные аналитические отчёты, в частности материалы McKinsey Global Institute, позволяют оценить уровень цифровизации финансовых услуг Узбекистана в сравнительном контексте. В исследованиях отмечается положительная динамика при сохранении институциональных особенностей, характерных для развивающихся экономик [2].

Ассоциация ФинТех в своих аналитических обзорах за 2023–2024 годы подчёркивает высокий потенциал роста финтех-рынка Узбекистана при наличии отдельных ограничений, связанных с региональными различиями в доступе к цифровым сервисам [3].

Стратегические аспекты формирования финтех-экосистемы отражены в государственной стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030», которая определяет приоритетные направления: развитие цифровых платежей, внедрение инновационных финансовых продуктов и совершенствование регуляторной среды [4].

Таким образом, анализ литературы показывает, что формирование финтех-экосистемы в Узбекистане осуществляется в условиях активной цифровизации экономики и значительной государственной поддержки. Вместе с тем в существующих исследованиях недостаточно систематизированы вопросы роли платёжных систем как инфраструктурной основы для всей экосистемы, что определяет актуальность настоящей работы

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование основано на комплексном методологическом подходе, сочетающем количественный и качественный анализ. Временной горизонт охватывает 2020–2025 годы, что позволяет учесть как допандемийный базис, так и постпандемическое ускорение цифровизации (Таблица 1).

Таблица 1. Методологическая матрица исследования¹

Метод	Описание	Применение
Анализ временных рядов	Статистические данные ЦБ РУз за 2020–2025 гг.	Динамика платёжных показателей
Сравнительный анализ	Сопоставление с финтех-рынками Центральной Азии (McKinsey, Ассоциация ФинТех)	Выявление конкурентных позиций
Контент-анализ	Нормативно-правовые акты в сфере цифровых платежей (2019–2025 гг.)	Оценка регуляторной среды
Экспертный анализ	Финансовая отчётность 27 из 43 зарегистрированных платёжных организаций	Структура рынка платёжных услуг

Ограничения методологии обусловлены неполным раскрытием финансовой отчётности рядом платёжных организаций: из 43 зарегистрированных субъектов данные предоставили только 27. В связи с этим часть выводов носит обобщённый характер и основана на доступной официальной статистике, отраслевых обзорах и экспертных оценках.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Платёжная инфраструктура Узбекистана формируется двумя национальными системами — Uzcard, основанной в 2004 году, и НУМО, созданной в 2019 году. По итогам 2023 года совокупный объём P2P-переводов через данные системы достиг 224,3 трлн сумов (около 18 млрд долларов США), что на 56% превышает показатель предыдущего года. Доля Uzcard составила 65,7%, а НУМО — 34,3% (Таблица 2).

 Таблица 2. Сравнительные показатели национальных платёжных систем Узбекистана²

Показатель	Uzcard	НУМО	Итого / рынок
Год основания	2004	2019	—
Эмитировано карт (апр. 2025)	н/д	>35 млн	—
POS-терминалы	н/д	>200 тыс.	—
Банкоматы	н/д	>6 400	—
Доля P2P-переводов (2023)	65,7%	34,3%	224,3 трлн сум
Выручка (9 мес. 2024)	660,4 млрд сум	119,2 млрд сум	—
Статус (2025)	Государственная	Приватизирована (\$65 млн)	—

Знаковым событием 2025 года стала приватизация НУМО: в январе компания Paynet приобрела систему за 65 млн долларов США. Данная сделка формирует новую конкурентную динамику и способна ускорить технологическое развитие при сохранении инфраструктурной роли системы.

Данные Центральный банк Республики Узбекистан фиксируют устойчивый рост доли безналичных расчётов: с 34% в 2021 году до 40% по итогам 2024 года. Одновременно объём QR-транзакций в 2023 году увеличился в 2,5 раза — со 137 млрд до 337 млрд сумов, что свидетельствует о качественном изменении потребительского поведения и росте доверия к цифровым финансовым сервисам (таблица 3).

 Таблица 3. Динамика безналичных платежей в Узбекистане (2021–2025 гг.)³

Год	Доля безналичных платежей (%)	P2P-переводы (трлн сум)	Прирост P2P (%)
2021	34	~95	—
2022	36	~144	+51%
2023	38	224,3	+56%
2024	40	~290 (оценка)	+~29%
2025 (прогноз)	44–46	>350	>+20%

1 развитие автора

2 развитие автора

3 развитие автора

Качественным скачком инфраструктурного развития стал запуск Системы быстрых платежей. По данным за июль 2025 года, её ежемесячный оборот превысил 10,2 млрд долларов США, что сопоставимо с показателями аналогичных систем в странах с более длительной историей цифровых расчётов.

Принципиально важным шагом стал Указ Президента Республики Узбекистан № УП-246 от 10 декабря 2025 года. Согласно документу, с 1 апреля 2026 года обязательный безналичный расчёт распространяется на услуги государственных органов, коммунальные платежи, покупку алкоголя и табака, оплату автозаправок, а также товары и услуги стоимостью свыше 25 млн сумов. Кроме того, предусмотрено обязательное внедрение единого QR-кода для приёма электронных платежей в торговле и сфере услуг.

Развитие платёжной инфраструктуры создаёт условия для вертикального расширения в смежные сегменты финтех. Идентификационная платформа MyID, интегрированная с 28 банками и 16 платёжными системами, обеспечила более 60 млн успешных верификаций, фактически сформировав цифровую идентификационную основу для всей экосистемы. Дополнительным фактором развития стало внедрение дистанционной идентификации и цифрового открытия банковских счетов (Таблица 4).

Таблица 4. Структура финтех-экосистемы Узбекистана и роль платёжных систем

Финтех-сегмент	Ключевые игроки	Связь с платёжными системами	Статус
BNPL / рассрочка	Alif, Apelsin	Интеграция через POS-сеть	Зрелый
Цифровые кошельки	Payme, Click, Humans Pay	Процессинг Uzcard/HUMO	Зрелый
Цифровое кредитование	OctoBank, TBC Bank	Скоринг через Big Data ЦЭП	Растущий
Инвест-платформы	Местные стартапы	Платёжный шлюз	Ранняя стадия
Криптовалюты	COINPAY + Binance	Связка с Uzcard/HUMO	Регулируемый
InsurTech	Онлайн-страховщики	Автоплатёж через карты	Ранняя стадия
SNPL (Save Now Pay Later)	Стартапы	Накопительные счета + карты	Зарождающийся

По данным Ассоциация ФинТех, 85% компаний республики планируют масштабирование бизнеса в сфере финансовых технологий, что свидетельствует о сохраняющемся потенциале роста и устойчивом product-market fit.

Ключевым институциональным стимулом развития служит стратегия «Цифровой Узбекистан – 2030». Положение Центральный банк Республики Узбекистан № 3513 ужесточило требования к информационной безопасности и кибербезопасности, предусматривая обязательную двухфакторную аутентификацию, регулярные проверки и усиленный контроль доступа к платёжным данным.

Цифровое правительство реализует банкам и финтех-компаниям более 100 видов обезличенных данных для кредитного скоринга. С 2023 года криптоотрасль функционирует исключительно через лицензированных провайдеров. В январе 2025 года была запущена совместная платформа Coinpay и Binance для операций в национальной валюте через Uzcard и HUMO.

Полученные результаты позволяют выделить четыре механизма, посредством которых платёжные системы формируют финтех-экосистему Узбекистана.

Во-первых, инфраструктурная функция: Uzcard и HUMO обеспечивают транзакционный бэкэнд для большинства финтех-продуктов — электронных кошельков, BNPL-сервисов, страховых автоплатежей. Без этой основы появление независимых финтех-сервисов было бы значительно более затратным.

Во-вторых, идентификационная функция: платёжные системы совместно с MyID формируют цифровой профиль пользователя, необходимый для кредитного скоринга и соблюдения комплаенс-требований. Более 60 млн верификаций устранили один из ключевых барьеров для дистанционного финансового обслуживания.

Во-третьих, данные как актив: транзакционные потоки через Uzcard и HUMO создают массивы структурированных финансовых данных, которые при интеграции с данными цифрового правительства и телеком-операторов формируют конкурентоспособную скоринговую инфраструктуру.

В-четвёртых, регуляторный якорь: обязательный перевод ряда платежей в безналичный формат с апреля 2026 года обеспечивает устойчивую клиентскую базу для платёжных и смежных финтех-сервисов, снижая риски рыночного проникновения.

Среди ограничений необходимо отметить существенный региональный дисбаланс: большая часть финтех-активности сосредоточена в Ташкент. Кроме того, по уровню безналичных расчётов (40%) Узбекистан пока уступает Казахстан, где уровень цифровых платежей существенно выше, что одновременно указывает на значительный потенциал дальнейшего роста.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведённое исследование подтверждает, что цифровые платёжные системы занимают центральное место в архитектуре финтех-экосистемы Узбекистана, выступая одновременно транзакционной инфраструктурой, идентификационной платформой и источником данных для смежных сегментов.

Рост объёма P2P-переводов на 56% в 2023 году и достижение оборота Системы быстрых платежей в 10,2 млрд долларов США в месяц к июлю 2025 года свидетельствуют о переходе рынка от стадии активного внедрения к этапу масштабного развития. Приватизация НУМО за 65 млн долларов США открывает дополнительные возможности для частных инноваций при сохранении инфраструктурной устойчивости. Регуляторные меры — от Положения № 3513 до Указа № УП-246 — формируют последовательную основу для цифровизации, ускоряя изменение потребительских привычек и расширяя использование безналичных платежей.

Для дальнейшего развития экосистемы критически важны три направления:

- преодоление регионального разрыва в доступе к цифровым платёжным услугам;
- наращивание инвестиций в кибербезопасность по мере роста транзакционных объёмов;
- развитие Open Banking API как инфраструктурной основы для следующего поколения финтех-приложений.

Будущие исследования целесообразно направить на количественную оценку мультипликативного эффекта: насколько рост доли безналичных платежей на 1 процентный пункт влияет на объём смежных финтех-транзакций. Данный вопрос требует более продолжительных временных рядов и накопления дополнительной статистической базы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Центральный банк Республики Узбекистан. Обзор платёжной системы и цифрового банкинга. – Ташкент, 2020–2025.
2. McKinsey Global Institute. Fintech in Emerging Markets. – 2024.
3. Ассоциация ФинТех. ФинТех ФинЭтих: Узбекистан. Дайджест. – Выпуск 6. – Москва, 2024.
4. Министерство инноваций и цифровых технологий Республики Узбекистан. Стратегия «Digital Uzbekistan – 2030». – Ташкент, 2023.
5. Н.Э. Жиянова, С.Р. Рахимбоева. Цифровое финансирование и финтех как драйверы роста инвестиционных сделок в предпринимательстве // Insurance Market of Uzbekistan. – 2025. – Т. 2. – № 6. – С. 28–32.
6. World Bank. Digital Development Overview: Uzbekistan. – Washington, D.C., 2024.
7. United Nations Conference on Trade and Development. Digital Economy Report 2024. – Geneva, 2024.
8. International Monetary Fund. Fintech and Digital Payments in Emerging Economies. – Washington, D.C., 2023.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100